

ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОМОНИМИЧНЫХ И ПОЛИСЕМАНТИЧНЫХ ЕДИНИЦ

Халимова Фарноза

студентка филологического факультета

Самаркандского государственного

университета имени Шарофа Рашидова

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о разграничении таких лингвистических явлений, как омонимия и полисемия. Отдельное внимание уделяется языковой эволюции, ход которой ясно наблюдается в полисемантах.

Ключевые слова: *омонимия, полисемия, разграничения омонимичных и полисемантических слов.*

Для того, чтобы системно отграничить понятия «полисемия» и «омонимия», прежде всего, нам нужно знать их определения и особенности.

Омонимия (от гр. *homos* - одинаковый, *опута* - имя) - это звуковое и грамматическое совпадение языковых единиц, которые семантически не связаны друг с другом, а лексические омонимы - это слова, которые звучат одинаково, но имеют совершенно разные значения [2, 178].

В основном, почти все лингвисты при определении омонимов подчеркивают, что омонимичные пары - это слова, совпадающие по звучанию, одинаковые по своей форме, но значения которых не содержат никаких общих элементов смысла, никаких общих семантических признаков. Они представляют собой отдельные, самостоятельные слова.

Полисемия (из гр. *poly* - много, *sema* - знак) - наличие у одного и того же слова нескольких связанных между собой значений, обычно возникающих в результате видоизменения и развития первоначального значения этого слова [2, 231].

Слово «земля» в современном русском языке имеет следующие значения [2, 78]:

1. Название планеты, третьей от Солнца. *Земля вращается вокруг своей оси;*
2. Суша (в отличие от водного пространства). *Мореплаватели достигли наконец земли;*

3. Почва, верхний слой земной коры. *Обработка земли;*
4. Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав земной коры. *Смешать землю с песком;*
5. Страна, государство. *Заморские земли;*
6. Территория с угодьями, находящаяся в чьем-либо владении, пользовании. *Колхозная земля.*

Как видно из примеров, мы видим в многозначности слов их способность к семантическому варьированию и реализацию того или иного значения слова осуществляют контекст, ситуация, или тематика речи.

Между значениями многозначного слова существует определенная семантическая связь, выражающаяся в наличии у них общих элементов смысла. Полисемантическое слово - это одно слово, у которого есть несколько связанных между собой значений.

Одной из главных особенностей многозначного слова является то, что отдельные его значения всегда связаны между собой. Вторичные, переносные значения полисемантического слова группируются вокруг основного, которое обычно выступает как семантическое ядро.

Соотношение между омонимией и полисемией

Рассмотрев ряд определений полисемии и омонимии, легко заметить, что омонимия и полисемия явления слишком тесно связанные и сложные.

Полисемия - интереснейшее явление в плане проблемы языка и мышления. За полисемией всегда скрывается усилие человеческой мысли в поисках новых и новых средств познания, выражения, экспрессии. То за омонимией же ничего не скрывается, кроме игры случая.

Из многочисленных вопросов, связанных с проблемой полисемии и омонимии, отделение многозначности от омонимии представляет некую трудность в практике изучения языка. Трудность сложилась вследствие того что, одним из путей возникновения омонимов является распад полисемии.

Как отмечает Д.Н. Шмелев, «семантическое единство слова заключается <...> в определенной связи этих самостоятельных значений друг с другом и их закреплённости за одним и тем же знаком» [7, 178]. Иначе говоря, единство означаемого при полисемии базируется на наличии непрерывной деривационной связи, охватывающей

последовательно все элементы семантической структуры многозначного слова. Когда эта непрерывность нарушается, хотя бы в одном месте, выпадет хотя бы одно звено, обеспечивающее эту непрерывность, то семантическое слово нарушается, и происходит «распад полисемии», превращение полисемантического слова в два не связанных между собой омонима. Таким образом, выходят так называемые семантические омонимы.

Однако расхождение значений многозначного слова происходит очень медленно, и поэтому появление омонимов не всегда осознается как завершившийся процесс. В «Словаре омонимов русского языка» О.С. Ахмановой приведено много омонимов, появившихся в русском языке вследствие распада полисемии, причем автор отмечает, что в значительном числе случаев омонимия находится в состоянии процессов завершившихся и незавершившихся расхождения значений; к последним отнесены такие случаи, как, например, *гладить*¹- 'белье' и *гладить*²- 'ребенка'; *волочиться*¹- '*волочиться по земле*' и *волочиться*²- '*волочиться за девицами*' и т. п. [2, 56].

Тем не менее, В. И. Абаев называет слова, соотносящиеся по конверсии, «мнимыми омонимами» и характеризует их как случаи «лексико-синтаксической полисемии» [1, 35]. И.С. Тышлер тоже считает, что конвертированные слова не являются омонимами, «ибо нет разрыва по линии семантики» [6, 144]. Мнения этих ученых еще раз подтверждают сложность разграничения явлений омонимии и полисемии.

К тому же, полисемия и омонимия иногда могут пересекаться друг с другом: омоним, являясь многозначным словом, одновременно вступает в отношения омонимии с однозначным словом. В качестве примера можно привести омонимы *ключ* и *ключ*:

*Ключ*¹, -а, м.

1. Металлическое приспособление для запираения и отпираения замка;
2. Орудие, приспособление для укрепления или отвинчивания чего-либо, приведения в действие механизмов различного рода;
3. Условная система обозначения букв, цифр и т. п., на которой основан способ прочтения какого-либо шифрованного текста;
4. Музыкальный знак в начале нотной строки, условно указывающий ноту, по высоте которой устанавливается высотное положение других нот;
5. В архитектуре верхний или средний камень, которым замыкается свод или арка здания;

б. к чему, чего. Средство, возможность для разгадки, понимания чего-либо, для овладения чем-либо.

*Ключ*², -а, муж.р. Бьющий из земли источник, родник [2, 145].

Согласно Большому толковому словарю русского языка под редакцией С. А. Кузнецова, первый из них - *ключ* полисемичен (многозначен) и имеет 6 значений, а второй моносемичен [5, 23]. Это и есть результат решения лексикографом проблемы различения омонимии и полисемии. Шесть значений объединены в рамках одного слова и противопоставлены седьмому как другому слову.

В то же время, например, слова *худой* – в смысле лишенный положительных качеств, лингвисты называют значениями одного слова, то есть полисемией, поскольку они оба происходят от одного языка [2, 344]. Как это получается? В данном случае нам достаточно выявить синонимы двум различным значениям слова.

Худой - 1в значении 'не упитанный' образует синонимический ряд с прилагательными тощий, щуплый, сухопарый, сухой; а *худой* 2 - 'лишенный положительных качеств' - с прилагательными плохой, скверный, дурной. Слова тощий, щуплый и др. не синонимизируются со словами плохой, скверный [2, 344]. Значит, рассматриваемые лексические единицы самостоятельны. Возможно, проводя этимологический анализ, мы получим ответ на вопрос, какую общесемантическую связь имели данное понятия, но их успешное расхождение на протяжении нескольких столетий даёт право отнести их к словам-омонимам.

Разбор выше рассмотренных омонимов и полисемантов показал, что разграничение явлений полисемии и омонимии вызывает немало затруднений. Граница между омонимией и полисемией неустойчива, проницаема, она все время нарушается. Тем не менее, полисемантическими принято считать не те слова, имевшие некогда общесемантические признаки, а именно те, которых и на сегодняшний день объединяет некий смысловой элемент.

Омонимичными являются единицы, не имеющие в значении общности друг с другом, или же те единицы, между которыми семантическая связь абсолютно утрачена.

Список использованной литературы

1. Абаев В.И. Избранные труды. Религия, фольклор, литература. Владикавказ, 1990. – 347 с.
2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. М., 1986. -448 с.
3. Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова //Вопросы языкознания. М., 1953. –С. 45-63.
4. Галкина-Федорук. Е. М. Современный русский язык. Лексика. - М.: Наука, 1974. -321 с.
5. Кузнецов С.А. Глагольное словоизменение и формообразование в современном русском языке. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. СПб, 2000. 42 с.
6. Тышлер И.С. О проблемах омонимии на русском языке: Дис . канд. филол . наук. М., 1966.
7. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). М.: Наука, 1973. – 213 с.